

СОМАТИЗМЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А.П. ЧЕХОВА И В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Муратова Нозанин Музафаровна

Академический лицей при ТУИТ г.Фергана

Преподаватель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052323>

Аннотация: В данной статье рассматривается использование соматических фразеологизмов в поэтических текстах А.П. Чехова и их состав в рамках фразеологических единиц. Соматические фразеологизмы представляют собой выражения, основанные на анатомических терминах, которые используются для описания человеческого тела и его частей.

Ключевые слова: соматические объекты, соматизмы, части тела, части частей тела, поэтический текст А.П. Чехова; фразеологический контекст; фразеологическая единица.

К настоящему времени в научной литературе обострился интерес к исследованию роли номинаций частей тела в языковой картине мира. Внимание лингвистов направлено на исследование не только употребления соматизмов в прямой номинации в художественных текстах, но также на их функционирование во фразеологическом контексте. В данном случае мы, поддерживая точку зрения Крейдлина и Переверзевой, говорим о фразеологических соматизмах, под которыми понимаются фразеологические единицы, в структурно-семантическом составе которых обнаруживаются наименования телесного, или соматического, объекта [1].

Фразеология уже сама по себе интересна для исследования, но ее ценность в несколько раз возрастает, когда она применяется в поэтическом творчестве, особенно в классическом стиле. А.П. Чехов, как представитель классической поэзии, является ярким примером этого. Классическая поэзия доступна для понимания достаточно грамотным людям, но в то же время содержит некую тайну, которая увлекает и заставляет задуматься.

А.П. Чехов был мастером создания ярких образов и использовал соматические фразеологизмы для описания персонажей и создания образов местности. В его произведениях можно найти такие выражения, как «глаза озера», «нос корабля», «сердце города» и многие другие.

Соматические фразеологизмы – это выражения, которые связаны с частями тела и описывают какие-то действия или состояния. Они часто используются в поэтических текстах для создания образности и эмоциональной окраски.

Например, в стихотворении "Сон в летнюю ночь" мы видим использование соматических фразеологизмов:

"И кровь в жилах застынет,
Как струйка родниковая,
Когда луна над лесом
Безмолвно взойдет в небеса."

Здесь автор описывает состояние человека, когда он замирает от красоты окружающего

мира. Фразеологизм "кровь в жилах застынет" образно передает этот момент, а "как струйка родниковая" добавляет красоту и гармонию в описание.

Еще один пример можно найти в стихотворении "Среди миров":

"И бренность жизни нашей
Как тень пройдет сквозь года,
Но вечный дух наш будет
Всегда жив и несметен."

Здесь фразеологизм "бренность жизни нашей" описывает краткость и непостоянство жизни, а "как тень пройдет сквозь года" добавляет образности и эмоциональной окраски.

Однако, использование соматических фразеологизмов требует осознанного подхода и продуманности. Не все выражения подходят для описания конкретных ситуаций или персонажей, поэтому перед использованием необходимо изучить их значения и контексты употребления.

В рамках фразеологических единиц соматические фразеологизмы могут использоваться для создания ярких и запоминающихся образов. Например, выражение «держать ухо остро» используется для описания внимательного слушания, а выражение «затянуть пояса» – для описания необходимости экономии. Кроме того, важно помнить, что соматические фразеологизмы могут иметь различные значения и оттенки, в зависимости от контекста и культурных особенностей. Например, выражение «поднять руки вверх» может означать сдачу в плен, а также использоваться для выражения радости или победы.

В поэтических текстах А.П. Чехова соматические фразеологизмы часто используются для создания аллегорий и метафор. Например, выражение «сердце города» может символизировать центральную часть города, где находятся важные институты и учреждения, а также места отдыха и развлечений.

Также соматические фразеологизмы могут использоваться для передачи эмоционального состояния персонажей. Например, выражение «кровь застыла в жилах» может описывать страх или ужас, а выражение «сердце замирает» – любовь или тревогу. В заключение, использование соматических фразеологизмов в поэтических текстах А.П. Чехова является важным элементом создания ярких образов и передачи настроения. Однако, для успешного использования необходимо учитывать контекст и настроение текста, а также правильно выбирать выражения с учетом их значений и оттенков.

References:

1. Давлятова Г. Н., Сабиров Н. К. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЖАНРА ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 285-292.
2. Nasyrovna D. G. et al. AUTOBIOGRAPHICAL BEGINNING IN THE WORK OF NV GOGOL //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1896-1902.
3. Nizamitdinova Z. A., Davlyatova G. N. GENDER DIFFERENCES IN THE LANGUAGE OF MODERN MEDIA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 650-653.

4. Мустаева Е. Х., Давлятова Г. Н. СУЩНОСТЬ РИТОРИКИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 195-197.
5. Мустаева Е. Х., Давлятова Г. Н. РИТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ //Вестник науки и образования. – 2023. – №. 4 (135). – С. 77-79.
6. Nasyrovna D. G. et al. СТАТЬЯ НА ТЕМУ:«СТИЛИСТИКА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ» //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 90-92.
7. Мамаджанова Г. М. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. – 2021.
8. Мамаджанова Г. ЛОГОЭПИСТЕМА КАК ЗНАКОВАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА РУССКОГО ДИСКУРСА //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 12.
9. Мамаджанова Г. М. «Лингвокультурема» И «Логоэпистема» Сходство И Различие Понятий //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 36. – С. 262-265.
10. Мамаджанова Г. М. АНАЛИЗ ЛОГОЭПИСТЕМ И КОНСТАНТ КАК БАЗОВЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 277-284.
11. Мамаджанова Г. ИЗУЧЕНИЕ КОНСТАНТ КАК БАЗОВЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ //Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №. 1. – С. 507-511.